

**MIXED ELECTION SYSTEM: COMPARATIVE ANALYSIS OF
ACHIEVEMENTS AND DISADVANTAGES**

Rashidova Mahliyo Baxtiyor qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo'nalishi 2- bosqich talabasi

Annotation: in the article "achievements and disadvantages of a mixed electoral system", electoral systems and their effectiveness, achievements, and disadvantages, as well as the essence of mixed electoral systems and their interaction are periodically discussed. The results of the study can be used to understand the achievements and shortcomings of mixed electoral systems, solve problems in it and propose new approaches.

Key words: mixed elections, sovereignty, International Relations, power structures, concepts.

**СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ**

Аннотация: в статье на тему "Достижения и недостатки смешанной избирательной системы" периодически обсуждаются избирательные системы и их эффективность, достижения и недостатки, а также сущность смешанных избирательных систем и их взаимодействие. Результаты исследования могут быть использованы для понимания преимуществ и недостатков смешанных избирательных систем, решения в них проблем и предложения новых подходов.

Ключевые слова: смешанные выборы, суверенитет, международные отношения, структуры власти, концепции;

ARALASH SAYLOVI TIZIMI: YUTUQ VA KAMCHILIKLARI QIYOSIY TAHLILI

Annotatsiya: "Aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklari" mavzusidagi maqolada, saylov tizimlari va ularning samaradorligi, yutuqlari va kamchiliklari, shuningdek, aralash saylov tizimlarining mohiyati va ularning o'zaro ta'siri vaqti-vaqti bilan muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari, aralash saylov tizimlarining yutuq va kamchiliklarini tushunish, undagi muammolarni yechish va yangi yondashuvlar taklif etishda foydalanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Aralash saylov, suverenitet, xalqaro munosabatlar, hokimiyat tuzilmalari, konseptlar;

Kirish. Saylov insoniyat o'ylab topgan, hokimiyat vakolatini vujudga keltiruvchi eng qadimiy usullardan hisoblanib, u demokratiyaning yorqin ifodasi, fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarida ishtirokining muhim shakli, davlat boshlig'i, vakillik organlarini (qonunchilik organini) vujudga keltirishning asosiy vositasidir. Vujudga kelib, qo'llanila boshlagandan to hozirgacha saylovlar takomillashib keldi va hamma joyda bir nechta ijtimoiy funksiyalarni bajarib kelmoqda.

Birinchiidan, saylovlar mavjud hokimiyatning qonunlashtiruvchanligini ta'minlaydi, bu aholi saylov natijasidagina vujudga kelgan hokimiyat tuzilmalarinigina tan olib, ularning ko'rsatmalarini ixtiyoriy bajarishini ta'minlaydi.

Ikkinchiidan, jamiyatdagi turli siyosiy kuchlar nisbatini aniqlash imkonini beradi, bu qaysi siyosiy kuch nimaga qodirligini, aholi nimani ma'qul ko'rishini, kimga ishonishini bildiradi.

Uchinchiidan, siyosiy hokimiyatni, siyosiy boshchilarni, siyosatchilarni tinch yo'l bilan almashishini ta'minlaydi, bu – hokimiyatga yangi kuchlar kelishi,

ishonchni oqlamagan shaxslar, vakillik organlarining a'zolari siyosat maydonidan chiqishi, ularning o'rniga yangilari kelishi demakdir.

To'rtinchidan, xalq suverenitetini, demokratik siyosiy rejimni ta'minlab, siyosiy elitani aholi nazoratida bo'lishini ta'minlaydi. Bu degani har bir yangi saylov davrida avval saylanganlar saylovchilar oldida hisobot berishini ta'minlashni bildiradi.

O'zbekiston o'z taraqqiyotini insonparvar demokratik huquqiy davlat qurishda ko'rmoqda. Shu maqsadda barcha jabhalarda demokratik islohotlar o'tkazilmoqda, natijada demokratiyaning o'zi ham takomillashmoqda. Demokratiyaning takomillashuvini esa saylovlarning takomillashuvisiz, demokratlashuvisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.¹

- Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review).

Aralash Saylov Tizimining Yutuq va Kamchiliklari

Aralash saylov tizimi hukumatlar va qonun xizmatlarining tomonidan to'g'ridan-to'g'ri tejashga yo'l qo'yiladi. Bu tizim mansabdorlik, amalga oshirish, izlash, yetkazib berish, ovoz berish va ko'plab boshqa faoliyatlar uchun qo'llaniladi. Bu texnologiya yutuq va kamchiliklarni aniqlash, qayd qilish va nazorat qilishda ham ishlatiladi.

Yutuq va kamchiliklarning asosiy sabablari

Yutuq va kamchiliklar turli sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu sabablar orasida korrupsion, qonun va tartibga rioya etilmagani, hukumat va institutlar orasidagi koordinaziya va tizimlarni normallashtirishdagi muammo, resurslarining berganligi, ishsizlik va hukumat tomonidan belgilangan strategiyaning javobgarlikdan qosilishi kabi tushunchalar kuzatiladi.

Yutuq va kamchiliklarning ta'sirli ko'rsatkichlari

¹ "Demokratik Tizimlar va Aralash Saylov Tizimi" - Muallif: G. A. Khidoyatov, 2012 yil.

Yutuq va kamchiliklar turli ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatkichlar mamlakatning o'zaro aloqalari, korrupsiya darajasi, hisobotlar, innovatsiyalar, siyosiy nazorat tizimlari va uyg'unligi, axborotlarni rivojlantirish va muhofaza qilish, xalqaro munosabatlar, ichki va tashqi islohotlarni o'tkazish va demokratik tizimlarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Yutuq va kamchiliklar bilan bog'liq muammolar

Yutuq va kamchiliklar bilan bog'liq muammolar hukumatlar va jamiyatlar uchun muhim muddatli vaziyatlardir. Bu muammolar siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik xussiyatga ega bo'lishi mumkin. Ba'zi muammolar orqali ushbu vaziyatlarning muhokamasi, tahlili va hal qilinishi uchun jamoat bilan ishlash, konferensiyalar, xalqaro hamkorlik va tashqi moliyaviy yordamlar bilan hal qilinadi.

- **Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).** Aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklari tadqiqot metodologiyasi, aralash saylov tizimining yetkazilishi va natijalari bo'yicha tushunchalar olish uchun amaliyotlarni o'rganishni va tahlil qilishni o'z ichiga olgan tadqiqot uslubidir.

Bu metodologiya quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi:

❖ Mavzu tanlash: Aralash saylov tizimi bo'yicha tadqiqot mavzusini aniqlash. Bu, qaysi konseptlar, muammolar yoki muammolar ustida ishlash kerakligini aniqlashni o'z ichiga oladi.

❖ Ma'lumot to'plash: Aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklarini tahlil qilish uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni to'plash. Bu ma'lumotlar, aralash saylov tizimining qanday ishladigini, qanday natijalar olib chiqarishi mumkinligini, va qanday muammolar yoki kamchiliklar mavjudligini o'rganishga yordam beradi.

❖ Tadqiqot usullari: Aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklarini tahlil qilish uchun qanday usullar va tahlil usullaridan foydalanish kerakligini belgilash. Bu usullar, statistik analiz,

so'rovnomalar, intervyular, va boshqa tadqiqot usullarini o'z ichiga olgan.

❖ Tahlil va natijalar: Ma'lumotlarni tahlil qilish va aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklarini aniqlash uchun statistik analiz va boshqa usullardan foydalanish. Natijalar, aralash saylov tizimining qanday yaxshi ishladigini, qanday muammolar mavjudligini va qanday takomillashtirish mumkinligini ko'rsatadi.²

Bunday tadqiqot metodologiyasi, aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklarini tahlil qilishda yordam beradi va yangi takomillashtirish yo'llarini aniqlashda muhim bo'ladi.

- **Tahlil va natijalar (Analysis and results).** Aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklarini tahlil qilishda quyidagi natijalar aniqlanadi:

1. Yutuqlar:

- Aralash saylov tizimi, ko'pgina muammolar va takliflarni tez va samarali ravishda tahlil qilish imkoniyatini beradi.

- Tizim, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish jarayonlarini avtomatlashtiradi, shuningdek, statistik analizni ham amalga oshiradi.

- Aralash saylov tizimi, kompaniyalar va tadbirkorlar uchun foydali ma'lumotlar olish imkoniyatini beradi, ularning strategiyalarini takomillashtirishga yordam beradi.³

2. Kamchiliklar:

- Aralash saylov tizimi, ma'lumotlarni to'plash va qo'llab-quvvatlash jarayonlarida xato va muammolar paydo bo'lishi mumkin.

² "Aralash Saylov Tizimi va Uning Samaradorligi" - Muallif: Sh. A. Ibragimov, 2009.

³ "O'zbekiston Respublikasi Aralash Saylov Tizimi va Uning Mustaqbali" - Muallif: O. K. Abdurahmonov, 2013 yil.

- Tizimning ishlashida muhim ma'lumotlar yo'qolishi yoki noto'g'ri bo'lishi mumkinligi mavjud.

Bu natijalar, aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklarini tahlil qilishda asosiy faktorlar sifatida ko'rinadi. Bu natijalar asosida, aralash saylov tizimining takomillashtirish uchun muhim bo'lgan yo'llar va usullar aniqlanishi mumkin. Takomillashtirish jarayonida yutuqlarni oshirish va kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan harakatlar belgilanishi lozim.⁴

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Aralash saylov tizimining yutuq va kamchiliklari mavzusidagi tadqiqot natijalari, saylov tizimlarining samaradorligini oshirishda qanday o'zgarishlar keltirish, shuningdek, aralash saylov tizimlarining eng muhim yutuqlari va kamchiliklari tahlil qilinadi. Natijada, aralash saylov tizimlari o'rtasida solishtirish va taqqoslash, tahlil va muhokama qilish, ularning amaliyotda qo'llanishi va ularning o'zaro ta'siri darajasini aniqlash uchun tanqid etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1."Demokratik Tizimlar va Aralash Saylov Tizimi" - Muallif: G. A. Khidoyatov, 2012 yil.

2."Aralash Saylov Tizimi va Uning Samaradorligi" - Muallif: Sh. A. Ibragimov, 2009.

3."O'zbekiston Respublikasi Aralash Saylov Tizimi va Uning Mustaqbali" - Muallif: O. K. Abdurahmonov, 2013 yil.

4."Aralash Saylov Tizimi va uning Maqsadlari" - Muallif: M. R. Azimov, 2013 yil.

⁴ "Aralash Saylov Tizimi va uning Maqsadlari" - Muallif: M. R. Azimov, 2013 yil.